

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Prof. Mr. M. V. M. van Leeuwe: Fusies van naamloze vennootschappen; Uitg. N.V. Uitgeverij FED, Deventer. Prijs f 7,75.
- Drs. V. Halberstadt: Negatieve inkomstenbelasting (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap); Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 6,25.
- Rapport van de Commissie Datatransmissie van de Stichting Het Nederlands Studiecencentrum voor Informatica: Datatransmissie; Uitg. Samsom uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn.
- Rapport van de Werkgroep Functiebepaling van de Commissie Overleg inzake Personeelsproblemen (C.O.P.P.): Functies in de automatische informatieverzorging, een uitgave van de Stichting Het Nederlands Studiecencentrum voor Informatica; Uitg. Samsom uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn.
- Een enquête naar de taak en functie van degenen die in bedrijven en instellingen belast zijn met de leiding van de automatiseringsactiviteiten, een uitgave van de Stichting Het Nederlands Studiecencentrum voor Informatica: Het Hoofd Informatie Verwerking; Uitg. Samsom uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn.
- Dr. A. Heertje: Eenvoudige economische modellen; Uitg. H. E. Stenfert Kroeze N.V., Leiden. Prijs f 5,—.
- Malcolm Warner/Michael Stone: De Computermaatschappij, ingeleid door Mr. R. Crince Le Roy; Uitg. Uitgeverij Het Wereldvenster, Baarn. Prijs f 16,90.
- Fiscaal Arrestenboekje, derde herziene druk; Uitg. N.V. Uitgeverij FED, Deventer. Prijs f 14,50.
- J. M. van Oorschot: Inleiding tot het gebruik van administratief-technische hulpmiddelen en systeemanalyse, deel II; Uitg. Wolters-Noordhoff & Vuga-boekerij, 's-Gravenhage. Prijs f 26,—.
- Drs. G. G. M. Bak: De winst als bron van informatie; Uitg. Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel. Prijs f 2,90.
- Prof. Dr. H. B. G. Casimir en Prof. Dr. J. H. P. Paelinck: De uitdaging voor de komende 25 jaar, Nivra Geschrift nummer 5.
- W. P. Erasmus: Invordering van belastingen, tweede druk, Fiscale studieserie/2; Uitg. N.V. Uitgeverij FED, Deventer. Prijs f 25,—.
- Mr. J. H. F. J. Cremers: Prioriteitsaandelen, deel 5 serie Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht; Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 24,50.
- Drs. H. J. Cozijnsen en R. J. van Biene: Programmeren, De leer van de Informatica; Uitg. Wolters-Noordhoff N.V., Groningen. Prijs f 29,50.
- Material Management, Rapport Werkgroep 70 onder redactie van Ir. W. B. Rueb, Publicaties van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs Sectie voor Bedrijfsorganisatie, Nr. 1; Uitg. Universitaire Pers Rotterdam, Wolters-Noordhoff, Groningen. Prijs f 7,50.
- Handboek accountancy - Grondslagen en techniek van de accountantscontrole- onder redactie van Prof. Drs. G. L. Groeneveld, J. M. Vecht en Prof. A. J. van 't Klooster. Uitg. Samsom uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn, 1971. Prijs f 35,—.
- Drs. H. B. de Mare: Informatieverschaffing intern en extern. Uitg. Samsom uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn. Prijs f 4,75.

NEDERLANDS INSTITUUT
van
REGISTERACCOUNTANTEN
BIBLIOTHEEK

Dr. L. D. Oosterveld: Vestigingskeuze en bedrijfsbeleid; beschouwing over aspecten van vestigingsplaats en verkeer, in het kader van het bedrijfsbeleid. Uitg. Samsom uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn. Prijs f 37,50.

Dr. N. H. Douben: Overheidsfinanciën in hoofdlijnen. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs plus symbolenlijst ing. f 14,50.